

ISSN 2222-2944

Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я
XXV міжнародна науково-практична конференція
Харків, 17-19 травня 2017

ЧАСТИНА II

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2017**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2017

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2017**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2017

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 346 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2017 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2017

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	71
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	112
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	154
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	181
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	262
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин, переобки горючих копалин і продуктів харчування	288

:[... // 25-
 " (MicroCAD-2017), 17-19 2017 , (ISSN
 2222-2944), 4- , 2, с 9 "
 " , 2017. – . 179.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2600341>

: (),
 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32162
 http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32162/1/MicroCAD_2017_Shevchenko_Opticheskie_metody.pdf

":
<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/59412/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/59412/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S9/Tezisy_sbornik_part2_2017_4_26.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S9/Tezisy_sbornik_part2_2017_4_26.pdf

":
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31890>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31890/1/Conference_NTU_KhPI_2017_MicroCAD_Ch_2.pdf
 (: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31887>)

: zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600164>
https://zenodo.org/record/2600164/files/2017_MicroCAD_2.pdf?download=1

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Шевченко В.В.¹, Минко А.Н.²

¹*Национальный технический университет*

«Харьковский политехнический институт»

²*Государственное предприятие «УкрНТЦ «Энергосталь», г. Харьков*

В работе показано, что при проведении работ по модернизации ТГ необходимо проводить замену и усиление контроля состояния изоляции. Целью работы является исследование возможность применения оптических методов измерений температуры обмотки и стали статора, оценки состояния обмотки после проведения капитальных ремонтов без прямого доступа в зону контроля.

На турбогенераторах, выпускаемых в настоящее время на ГП «Завод «Электротяжмаш», устанавливаются системы контроля витковых замыканий обмотки ротора, контроля состояния изоляции обмотки статора (методом частичных разрядов), контроля температуры контактных колец и уровня искрения в аппарате щеткодержателей. Контроль теплового состояния обмотки осуществляется разными способами: с помощью встроенных датчиков температуры, с помощью тепловизоров, путем химического анализа охлаждающего газа, в котором находятся продукты термического разложения изоляции. По концентрации продуктов разложения можно судить о степени превышения температуры изоляции. Контроль местных превышений температуры можно проводить с помощью нанесения термоиндикаторных покрытий или термочувствительных «этикеток».

В ТГ большой мощности возможно применение оптических методов измерений температуры обмотки и стали статора с использованием световолоконной оптики, термочувствительных люминесцирующих покрытий на основе алюмоиттриевых гранатов, активированных ионами *Er* и *Tu* и другими редкоземельными элементами. Проводятся работы по регистрации ультрафиолетовой области спектра для обнаружения поверхностных повреждений полупроводящего покрытия и повышенного загрязнения изоляции обмоток лобовых частей. Контроль загрязнения возможных мест истирания и повреждения изоляции проводится с применением двухволновой камеры контроля ультрафиолетового излучения «короны». Высокая чувствительность измерений в ультрафиолете позволяет обнаруживать повреждения изоляции в глубине пазов без прямого оптического доступа в зону контроля. Это связано с процессом выброса ионизированного газа из области разряда в зону наблюдения, где происходит рекомбинация возбужденных молекул с излучением ультрафиолета. Начинает развиваться диагностика обнаружения тепловых потерь стали статора тепловизионным методом при рабочей индукции («опыт Вестингауза»), а также контроль теплового состояния стали статора методом малого намагничивания. Система контроля ультрафиолетового излучения «короны» может быть использована для определения дефектов в изоляции отдельных стержней, а также оценки состояния обмотки после проведения капитального ремонта.

Все материалы конференции на сайте НТУ "ХПИ":
<http://science.kpi.kharkov.ua/xxv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konfer/>

Программа конференции на сайте НТУ "ХПИ":
http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/05/MicroCad_2017_program.pdf

Программа конференции на zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2600298>
[https://zenodo.org/record/2600298/files/Програма 25-й конференції НТУ ХПИ MicroCAD-2017.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2600298/files/Програма%2025-й%20конференції%20НТУ%20ХПИ%20MicroCAD-2017.pdf?download=1)

ISSN 2222-2944

Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я
XXV міжнародна науково-практична конференція
Харків, 17-19 травня 2017

PROGRAM

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2017)**

17-19 травня

Харків 2017

**PROGRAM
XXV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2017)**

17-19 may

Kharkiv 2017

42. Чумаков Д.В., Трохин М.В., Украина, Харьков
Локальная система теплоснабжения объектов для антибактериальной защиты

Дискусія

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., декан електромашинобудівного факультету

Секретар – доц. Марков В.С.

1. Байда Є.І., Лелюк М.А., Україна, Харків
Розрахунок сил зварювання контактів вакуумного контактора середніх напруг в процесі включення

2. Bolyukh V.F., Kocherga O.I., Shchukin I.S., Ukraine, Kharkiv
Investigation of linear impulse electromechanical converter

3. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Олексенко С.В., Щукин И.С., Украина, Харьков
Электромеханическое импульсное устройство очистки проводов ЛЭП от снега и обледенения

4. Болюх В.Ф., Омельченко А.В., Винниченко А.И., Украина, Харьков
Снижение уровня автосейсмических колебаний в баллистическом гравиметре при работе индукционно-динамической катапульты

5. Болюх В.Ф., Щукин И.С., Украина, Харьков
Высокоэффективные импульсные электромеханические и электромагнитные устройства уничтожения информации на цифровых накопителях

6. Галайко Л.П., Украина, Харьков
Моделирование режима рекуперативного торможения вентильно-индукторного двигателя (ВИД) рудничного электровоза

7. Гончаров Є.В., Поляков І.В., Україна, Харків
Надпровідний трансформаторний обмежувач струму короткого замикання

8. Гришук Ю.С., Норцов Р. Є., Україна, Харків
Автоматизація дослідження побутових кондиціонерів

9. Егоров А.В., Масленников А.М., Дунев А.А., Штаман М., Украина, Харьков
Влияния количества полюсов на магнитные характеристики генератора с поперечным магнитным полем

10. Клименко Б.В., Єресько О.В., Кулик В.О., Україна, Харків
Дослідження процесів розмагнічування обмоток актуаторів в умовах напівпровідникової комутації

11. Марков В.С., Украина, Харьков
Изменение угла φ_1 в асинхронной машине (АМ)

12. Марков В.С., Украина, Харьков
Исследование $R-L-C$ цепи в обмотке статора асинхронной машины (АМ) с короткозамкнутым ротором

13. Марков В.С., Украина, Харьков
Остаточная намагниченность в асинхронном генераторе (АГ)
14. Марков В.С., Украина, Харьков
Схемы возбуждения асинхронного генератора (АГ) с короткозамкнутым ротором
15. Марков В.С., Украина, Харьков
Уточнение характеристики намагничивания асинхронной машины (АМ) с короткозамкнутым ротором
16. Міліх В.І., Мирошніченко Б.О., Манукалов І. І., Україна, Харків
Аналіз можливості удосконалення проектування трифазних асинхронних двигунів на основі чисельно-польових методів
17. Міліх В.І., Ревуженко С.А, Шилкова Л.В., Україна, Харків
Аналіз тривимірної характеру магнітного поля індуктора магнітного сепаратора методом плоско-паралельних розрахункових моделей
18. Пантелят М.Г., Слоєв А.К., Україна, Харків
Комп'ютерне моделювання мультифізичних процесів в індукційних кухонних плитах
19. Петренко Н.Я., Шайда В.П., Петренко А.Н., Украина, Харьков
Особенности проектирования низковольтных синхронных машин с постоянными магнитами
20. Плесецов С.Ю., Украина, Харьков
Образцы для калибровки и проверки устройств контроля металлоизделий электромагнитно – акустическим способом импульсами поверхностных волн
21. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В., Украина, Харьков
Особенности работы асинхронизированных турбогенераторов в разных режимах
22. Худяев А.А., Поленок В.В., Украина, Харьков
Структурно-алгоритмическая схема итерационного трехканального дифференциально-редукторного электропривода подачи
23. Чепелюк О.О., Борт Д.О., Глушко В.О., Олійников А.В., Україна, Харків
Лабораторний стенд з дослідження режимів роботи шафи уводу та обліку з автоматичним вмиканням резерву
24. Шайда В.П., Юрьева Е.Ю, Кулиш Я.Р., Украина, Харьков
Многокритериальная оптимизация асинхронного двигателя общего назначения в пакете программ ANSYS MAXWELL
25. Шевченко В.В., Зубань Е.С., Украина, Харьков
Сравнительный анализ марок сталей магнитных систем авиационных двигателей
26. Шевченко В.В., Минко А.Н., Украина, Харьков
Оптические методы контроля состояния изоляции обмоток статора турбогенератора
27. Юр'єва О. Ю., Шайда В. П., Скляренко П. С., Україна, Харків
Особенности методики проектирования линейных коаксиальных двигунів малої потужності

Дискусія

ЗМІСТ

<i>Секція 1.</i> Інформаційні та управляючі системи	7
<i>Секція 2.</i> Математичне моделювання в механіці і системах управління	10
<i>Секція 3.</i> Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	12
<i>Секція 4.</i> Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	17
<i>Секція 5.</i> Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	23
<i>Секція 6.</i> Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	28
<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	32
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	35
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	38
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	40
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	45
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічних речовин, переробки горючих копалин і продуктів харчування	47
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	50
<i>Секція 14.</i> Сучасні технології в освіті	54
<i>Секція 15.</i> Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині та біології	55
<i>Секція 16.</i> Сучасні технології в економіці та менеджменті	59
<i>Секція 17.</i> Навколосемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	68
<i>Секція 18.</i> Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів	69
<i>Секція 19.</i> Сучасні проблеми гуманітарних наук	71
<i>Секція 20.</i> Управління соціальними системами і підготовка кадрів	73
<i>Секція 21.</i> Інформатика і моделювання	75
<i>Секція 22.</i> Електромагнітна стійкість	78
<i>Секція 23.</i> Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості та народному господарстві	82
<i>Секція 24.</i> Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	87
<i>Секція 25.</i> Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації	89
<i>Секція 26.</i> Математичні моделі і інформаційні технології в економіці	90
<i>Секція 27.</i> Комп'ютерний моніторинг і логістика	91
<i>Секція 28.</i> Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток	92